

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR

Imomov R. Talon-taroj qilish jinoyatlarining oldini olish shart-sharoitlari to'g'risida.....	123
Ablazov E.E. Media madaniyatni ijtimoiy-axloqiy institut sifatida rivojlantirish muammolari	126
Abdullayev E., Ismoyilova O. Hazrat Navoiy ijodida axloqiy qadriyatlar	131
Majidova M.M. Pedagogik etika va emotsional intellektning konfliktlarni oldini olishdagi ahamiyati	134
Shamsudinova M.U. Ijtimoiy sherikchilikning mazmuni	138
Баранова Т.А. Конфликтологическая компетенция как фактор успеха транспрофессиональной деятельности студентов в междисциплинарных проектах.....	142

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. Use of video lesson creative technologies in the process of electronic education	148
Umarov A.V. Mediakompetentlikni rivojlantirishda onlayn ta'lim platformalarining o'rni va samaradorligi	152
Xudayberdiyev M.I. Talabalarning kompozitsion badiiy-estetik didini rivojlantirishda innovatsion raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlari	157
Ikromova M., Mirzaalimova M.S. Gepatitli hayvonlarni jigarida oqsillarning o'zgarishiga barbaris o'simligi ekstraktining ta'siri	162
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishda mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy natijadorligi	165

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Ijtimoiy sherikchilik to'g'risida" O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 25.09.2014 yildagi O'RQ-376-son makzur qonunning 5-moddasi
2. "Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish" Konsepsiyasi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining qarori, 03.12.2010 yildagi 116-II-son
3. "Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining kafolatlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 03.01.2007 yildagi O'RQ-76-son
4. "Homiylilik to'g'risida". Qonunchilik palatasi tomonidan 2007-yil 28-fevralda qabul qilingan Senat tomonidan 2007-yil 29-martda ma'qullangan
5. <https://lex.uz/acts/-1711871>

УДК 378.147

КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ФАКТОР УСПЕХА ТРАНСПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОЕКТАХ <https://zenodo.org/records/17070994>

Баранова Татьяна Анатольевна,
Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. *Статья посвящена анализу влияния конфликтологической компетенции на эффективность транспрофессиональной деятельности будущих специалистов в междисциплинарных проектах. Обосновывается положение о том, что способность к продуктивному управлению конфликтами, неизбежно возникающими на почве междисциплинарных различий, является не вспомогательным, а центральным фактором достижения проектных целей. Определяются структурные компоненты конфликтологической компетенции, адекватные вызовам транспрофессионализма. Делается вывод о необходимости включения модулей по развитию конфликтологической компетенции в программы подготовки системы высшего профессионального образования.*

Ключевые слова: *конфликтологическая компетенция, транспрофессионализм, междисциплинарные проекты, управление транспрофессиональными конфликтами.*

Annotatsiya. *Maqola konfliktologik kompetentsiyaning fanlararo loyihalarda bo'lajak mutaxassislarining transprofessional faoliyati samaradorligiga ta'siri tahliliga bag'ishlangan. Ushbu pozitsiya fanlararo tafovutlar asosida muqarrar ravishda yuzaga keladigan nizolarni samarali boshqarish qobiliyati yordamchi emas, balki loyiha maqsadlariga erishishda markaziy omil ekanligi isbotlangan. Konfliktologik kompetentsiyaning tarkibiy qismlari aniqlangan, ular transprofessionalizm muammolariga mos keladi. Oliy kasbiy ta'lim tizimining o'quv dasturlariga konfliktologik kompetentsiyani rivojlantirish modullarini kiritish zarurligi to'g'risida xulosa chiqariladi.*

Kalit so'zlar: *konfliktologik kompetentsiya, transprofessionalizm, fanlararo loyihalar, transprofessional mojarolarni boshqarish.*

Abstract. *The article is devoted to the analysis of the influence of conflictological competence on the effectiveness of students' transprofessional activities in interdisciplinary projects. It substantiates the position that the ability to productively manage conflicts that inevitably arise on the basis of interdisciplinary differences is not an auxiliary, but a central factor in achieving project goals. The structural components of conflictological competence are defined, adequate to the challenges of transprofessionalism. The conclusion is made about the need to include modules on the development of conflictological competence in the training programs of the higher professional education system.*

Key words: *conflictological competence, transprofessionalism, interdisciplinary projects, management of transprofessional conflicts.*

Современный профессиональный ландшафт характеризуется стремительным стиранием традиционных междисциплинарных границ, что порождает новую парадигму трудовой деятельности – транспрофессионализм.

В научных исследованиях транспрофессионализм трактуется как интегральное качество специалиста, характеризующее его способность не только осваивать, но и эффективно выполнять деятельность из различных видов и групп профессий при этом транспрофессионализм представляет собой системное образование, не ограниченное рамками одной профессии, а обогащенное профессиональными знаниями, технологиями из других видов профессиональной деятельности, развитием новых ключевых компетенций, что позволяет находить комплексные и уникальные решения на основе применения трансдисциплинарного синтеза и межпрофессиональных коммуникаций [1]. В условиях, когда специалисту требуется свободно оперировать знаниями и методами из смежных областей, способность эффективно разрешать конфликты на стыке различных профессиональных дискурсов становится критически важной компетенцией. Конфликтологическая компетенция, понимаемая как интегративное качество личности, включающее когнитивные, эмоциональные и поведенческие компоненты разрешения противоречий, выступает системообразующим элементом успешной транспрофессиональной деятельности.

Транспрофессиональная подготовка будущих специалистов в условиях цифрового образования позволяет им приобрести не только специализированные знания и навыки, но и развить межпрофессиональное взаимодействие [2].

Актуальность исследования обусловлена тремя ключевыми факторами. Во-первых, в условиях цифровой трансформации и усложнения профессиональных взаимодействий традиционные модели конфликт-менеджмента оказываются недостаточно эффективными. Во-вторых, транспрофессиональные проектные команды сталкиваются с новым типом конфликтов, возникающих из-за различий в профессиональных языках, ценностях и стандартах деятельности. В-третьих, существующая система профессионального высшего образования не в полной мере учитывает необходимость целенаправленного формирования конфликтологической компетенции как метапрофессионального навыка.

Целью данного исследования является теоретическое обоснование роли конфликтологической компетенции как ключевого элемента транспрофессиональной деятельности. В работе решаются следующие задачи: 1) раскрытие сущностных характеристик транспрофессионального конфликта как особого типа профессионального взаимодействия; 2) структурирование компонентов конфликтологической компетенции, наиболее востребованных в транспрофессиональной среде.

Возникший термин «трансфессия» отражает деятельность на стыке дисциплин, требующую конвергенции разнородных компетенций. Британская политика в сферах здравоохранения, социального обеспечения и образования уже два десятилетия активно опирается на принципы транспрофессионализма. Однако консенсуса в определении этого понятия в научной среде не достигнуто.

П.В.Малиновский определяет транспрофессионализм как коллективную рефлексивную способность к интеграции специалистов разных специальностей для решения сложных проблем. Это определение подчеркивает готовности специалиста к работе в полипрофессиональных коллективах.

Некоторые исследователи видят в транспрофессионализме процесс междисциплинарного сотрудничества с обменом знаниями и навыками, который

теоретически должен стимулировать взаимное обучение и инновации. В современных исследованиях прослеживаются две основные интерпретации:

1. Транспрофессионализм как овладение мультидисциплинарными компетенциями.

2. Транспрофессионализм как ориентация на коллаборацию.

Е.А.Максимова [3] предлагает синтетическое понимание, предполагающее готовность действовать на границах профессиональных областей в условиях мобильности и эффективно решать сложные задачи в междисциплинарных командах.

Участники междисциплинарных проектов – специалисты из различных профессиональных областей сталкиваются с принципиально новым типом вызова – необходимостью преодоления транспрофессиональных конфликтов, под которыми мы понимаем столкновение интересов, ценностей методов работы между специалистами из разных профессиональных областей, вынужденных взаимодействовать в рамках междисциплинарных проектов. В этом контексте конфликтологическая компетенция становится ключевым метакнавыком, обеспечивающим эффективное взаимодействие участников проекта.

Интегративной характеристикой сформированности конфликтологической компетенции выступает устойчивость в проявлении способности и готовности организовывать свою деятельность для удержания противоречия в процессе его разрешения и перевода данного противоречия в позитивное русло [4].

Международные исследования [5, 6] указывают на преимущества транспрофессионального подхода (улучшение коммуникации, оптимизация ресурсов), но и на его сложности (различия в методах работы, приоритетах, терминологии). Развитие такой практики способно смягчить эти проблемы [7]. Ученые (Дж. Раско, Дж. Пауэлл, М. Хорсбург и др.) [8, 9] подчеркивают его необходимость в цифровую эпоху, требуя от специалистов гибкости, адаптивности и навыков кооперации.

Проблемы транспрофессиональной подготовки (обучение по нескольким направлениям одновременно) активно дискутируются. М. Хорсбург отмечает скепсис экспертов, опасаящихся снижения глубины освоения основной специальности, и недостаток исследований в этой области. Р. Харден связывает эффективность такого образования с оптимальным сочетанием формата, уровня обучения и контингента студентов, достигаемым через поэтапный многопрофильный процесс.

Методологическую основу исследования составляют системный подход, позволяющий рассматривать конфликтологическую компетенцию как комплексное профессиональное качество, и деятельностный подход, акцентирующий значение практико-ориентированных методов формирования данной компетенции; анализ научных публикаций по данной проблематике. Для достижения поставленной цели был проведен анализ современных подходов к транспрофессиональной подготовке студентов. Под влиянием глобализации и усиления межгосударственного взаимодействия в решении комплексных задач, идея транспрофессионализма как детерминанты профессиональной успешности выпускников вузов привлекает внимание исследователей. А.Г. Асмолов характеризует современное общество как релятивистское, отличающееся высокой скоростью изменений, сложностью, неопределенностью и многомерностью. Необходимо устанавливать мосты между методологией и практикой [10], между гуманитарными и естественными науками, расширяя познавательные поля психологии и смежных наук.

Методологические подходы: компетентностный (ориентирован на формирование у студентов набора компетенций, необходимых для успешной деятельности в

различных профессиональных сферах); деятельностный (основан на организации образовательного процесса, стимулирующего студентов к активной деятельности, решению практических задач и самообразованию); личностно-ориентированный (предполагает учет индивидуальных особенностей студентов, их интересов и потребностей, а также создание условий для развития их потенциала); системный (рассматривает транспрофессионализм как системное явление, включающее в себя взаимосвязанные элементы (знания, умения, навыки, личностные качества) и взаимодействующие компоненты (образовательная среда, рынок труда, социум).

Анализ проведенного исследования позволил сделать вывод о том, что в условиях транспрофессионализма конфликты возникают на стыке разных профессиональных языков, культурных норм и систем ценностей. Представители разных профессий, работающие над одной задачей в процессе реализации междисциплинарного проекта, сталкиваются с непониманием из-за различий в профессиональных языках, терминологии и способах коммуникации, что приводит к искажению информации, ошибкам в интерпретации и, как следствие, к напряжению в команде.

Важное значение в прогнозировании профессионального будущего принадлежит транспрофессионализму личности. В качестве главной структурной составляющей транспрофессионализма выступают компетенции. По прогнозу Всемирного экономического форума (World Economic Forum), в ближайшее десятилетие профессионально-техническое будущее будут определять следующие компетенции: критическое мышление, умение решать сложные задачи, креативность, управление людьми, навыки взаимодействия, эмоциональный интеллект, суждение и скорость принятия решений, клиентоориентированность, умение вести переговоры, когнитивная гибкость [11].

Исходя из интерпретации конфликтологической компетенции и опираясь на содержательные компоненты конфликтологической компетенции, такие как познавательный (владение знанием о транспрофессиональном конфликте, адекватных стратегиях в конфликтных взаимодействиях, стилях поведения, умение предупреждать и решать транспрофессиональные конфликты), поведенческий (способности личности использовать полученные знания при решении конкретных конфликтных задач) и эмоционально-волевой (умение управлять своими эмоциями, особенно гневом), а также на эвристическую модель преадаптации субъекта деятельности к профессиональному будущему, определим наиболее востребованные личностные качества участников междисциплинарного проекта, которые позволяют эффективно взаимодействовать с представителями разных профессий, адаптироваться к изменяющимся условиям и находить нестандартные решения в условиях транспрофессионального конфликтного взаимодействия (см. табл.№1).

Таблица

Личностные качества участников междисциплинарного проекта, позволяющие эффективно разрешать транспрофессиональный конфликт

Личностные качества	Описание
Коммуникабельность	Умение ясно выражать мысли на языке, понятном специалистам из разных областей Способность слушать, задавать уточняющие вопросы и избегать профессионального жаргона Эмпатия и понимание культурных различий в командах

Гибкость и адаптивность	Готовность осваивать новые области знаний и переключаться между разными задачами Умение работать в условиях неопределенности. Открытость к изменениям и способность быстро перестраивать стратегии работы
Креативность и системное мышление	Способность видеть связи между дисциплинами и генерировать инновационные решения на стыке областей Умение мыслить нестандартно и предлагать альтернативные подходы к проблемам.
Эмоциональный интеллект и стрессоустойчивость	Контроль эмоций в конфликтных ситуациях Умение сглаживать напряжение и мотивировать команду Способность сохранять продуктивность в условиях высокой нагрузки и жестких сроков
Способность к самообучению	Активное стремление расширить кругозор за пределы своей основной специализации

Необходимо отметить, что становление и развитие вышеобозначенных личностных качеств так же в целом способствует формированию высококвалифицированного специалиста, обладающего высоким уровнем профессионально-ценностных ориентаций, общекультурными и профессиональными компетенциями, готового к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию.

Проведенное исследование позволило выявить специфику транспрофессиональных конфликтов, отличающихся от традиционных профессиональных противоречий когнитивной сложностью и многомерностью, а также обосновать необходимость рассмотрения конфликтологической компетенции как метапрофессионального качества.

В качестве перспективных направлений дальнейших исследований следует определить следующее: изучение влияния цифровых сред на динамику транспрофессиональных конфликтов и исследование роли личностных факторов в успешности транспрофессионального взаимодействия.

Проведенное исследование вносит вклад в развитие теории и практики высшего профессионального образования посредством внедрения модулей по формированию конфликтологической компетенции в программах подготовки специалистов, а также создания междисциплинарных тренинговых площадок и открывает новые векторы для изучения транспрофессионального взаимодействия в условиях усложняющейся профессиональной реальности.

Список литературы:

1. Баранова Т.А., Кобичева А.М. Роль транспрофессионализма в системе высшего профессионального образования. Актуальные проблемы науки и практики (Санкт-Петербург), 4 (37), 2024
2. Терехова О.Е., Транспрофессиональная подготовка будущих педагогов профессионального образования. Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, Ташкент, Узбекистан.
3. Максимова Е.А. Перспективы и трудности транспрофессиональной подготовки // Гуманитарные науки и образование. 2013. № 1. С. 28–33.
4. Баранова Т.А. Формирование конфликтологической компетенции как фактор развития социально-полезной личности в системе высшего профессионального образования: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.08. - Санкт-Петербург, 2010.- 208 с.
5. Ravet (2012). From Interprofessional Education to Interprofessional Practice: Exploring the implementation gap, Professional Development in Education, 38/1, 49-64.
6. Ravet & Williams (2017). What We know Now: Education, neuroscience and transdisciplinary autism research, Educational Research, 59/1, 1-16.

7. Зеер Э.Ф. Психолого-педагогическая платформа формирования транспрофессионализма педагога профессионального образования // Профессиональное образование. Столица. 2017. №6. С. 5–9.
8. Horsburgh M., Lamdin R., Williamson E. Multiprofessional learning: the attitudes of medical, nursing and pharmacy students to shared learning // Blackwell Science Ltd Medical Education. 2001. Vol. 35 (9). P. 876–883.
9. Harden R.M. International medical education and future directions: a global perspective // Academic Medicine. 2006. Т. 81, № 12. С. 522–529.
10. Мохоров Д. Метод проектов как одно из условия успешного формирования антикоррупционной компетенции студентов высшей школы. Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot. 2023. Т. 1. № 11-12.
11. Лукши П. Атлас новых профессий. 2-я ред. М. : Олимп-Бизнес, 2015. 216 с.

